

ЕР ВА СУВ РЕСУРСЛАРИДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШДА ИНСОН МАЪНАВИЯТИНИНГ ЎРНИ

Мамадаминова Бахтигул Абдупаттаевна

доцент, “Тошкент ирригация ва кишлоқ хўжалигини механизациялаш мухандислари
институти” миллий тадқиқот университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14992383>

Аннотация. Мамлакатимизда амалга оширилаётган изчил ислоҳотларнинг натижасида миллий қадрият ва маънавиятимиз тикланди. Уни асраш ва ривожлантириши масаласи давлатимиз ички сиёсатининг муҳим йўналишларидан бирига айланди. Юртимизда амалга оширилаётган ислоҳотларнинг натижасида миллий қадрият ва маънавиятимиз тикланди. Уни асраш ва ривожлантириши масаласи давлатимиз ички сиёсатининг муҳим йўналишларидан бири ҳисобланади.

Калим сўзлар: Маънавият, қадрият, тарих, аждодлар, жамият, аграр соҳа, ер ва сув ресурслари, ислоҳот, дехқон хўжаликлари, фермерлар.

Аннотация. В результате последовательных реформ, проводимых в нашей стране, были восстановлены наши национальные ценности и моральный дух. Вопрос его сохранения и развития стал одним из важных направлений внутренней политики нашей страны. В результате осуществленных в нашей стране реформ восстановлены наши национальные ценности и духовность. Вопрос его сохранения и развития является одним из важных направлений внутренней политики нашей страны.

Ключевые слова: Духовность, ценности, история, предки, общество, аграрный сектор, земельные и водные ресурсы, реформа, крестьянские хозяйства, земледельцы.

Abstract. As a result of consistent reforms implemented in our country, our national values and morale have been restored. The issue of its preservation and development has become one of the important directions of the internal policy of our country. As a result of the reforms implemented in our country, our national values and spirituality have been restored. The issue of its preservation and development is one of the important directions of the internal policy of our country.

Key words: Spirituality, value, history, ancestors, society, agrarian sector, land and water resources, reform, peasant farms, farmers.

Аждодларимиз томонидан қолдирилган маънавий меросни, маданий бойликларни ва кўхна тарихий ёдгорликларни ўрганиш, асраш, бугунги ва келажак олдида маъсулликни англаб, тегишли хулоса чиқариш муҳим амалий аҳамиятга эгадир.

Маълумки, халқимиз қарамлик даврида барча қийинчиликларга, тарихнинг оғир синовларига бардош бериб, ўзлигини йўқотмасдан, тилини, динини, иймон ва эътиқодини сақлаб қолди. Муҳтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёев айтганларидек, Ватан ва халқ тақдирига нисбатан таҳдидлар кучайган вазиятда айнан миллат фидойилари – уйғоқ қалбли зиёлилар, шоир ва адиблар, санъат намояндалари, маънавият ва маърифат соҳаси ходимлари жасорат билан майдонга чиққанлар. [1]

Жамиятимизнинг барча соҳаларида содир этилаётган туб ўзгариш, жараёнлари инсон маънавий оламининг юксалиши билан боғлиқ ҳолда ривожланмоқда. Маънавият

тушунчаси арабчада маънолар мажмуини англаиб кишиларнинг фалсафий, ҳуқуқий, илмий, бадиий, ахлоқий, диний тасаввурлари ва тушунчалари мажмуи. Маънавият тушунчасига кўплаб таърифлар берилган. Биринчи Президентимиз Ислоҳ Каримов ўзининг “Юксак маънавият – енгилмас куч” китобида “Маънавият – инсонни руҳан поклашиш, қалбан улғайишга чорлайдиган, одамнинг ички дунёси, иродасини бақувват, иймон-эътиқодини бутун қиладиган, виждонини уйғотадиган беқиёс куч, унинг барча қарашларининг мезонидир”, деб изоҳлаганлар [2]. Унга кўра инсон, табиатга, одамларга яқин бўлиши, доимо яхшиликни ўйлаб яшаши, ҳалол меҳнат қилиши, дунёнинг тенгсиз неъмат ва гўзалликларидан баҳраманд бўлиши лозим. Ватан туйғуси билан яшаш, ўзгалар дардига дармон бўлиш инсон маънавиятининг юксалишига ижобий таъсир этади.

Ўзбекистонда ҳуқуқий, демократик давлат барпо этилди. Фуқаролик жамиятининг асослари яратилмоқда. Жамиятда сиёсий ва демократик институтлар ривожланмоқда. Демократик тамойиллар жамият ҳаётида ўз ифодасини тўлиқ топмоқда. Ана шу шарт-шароитлар мамлакатимизда эркин фикрлаш муҳити ва шу асосда маънавий юксалиш учун муҳим омил бўлди.

Ўзбекистонда инсон маънавиятини юксалтириш концепцияси кучли давлатдан кучли жамиятга ўтишнинг муҳим шартларидан бирига айланди. Чунки, Биринчи Президентимиз таъкидлаганларидек, маънавият – инсоннинг, халқнинг, жамият ва давлатнинг буюк бойлиги, куч-қудрати эканлиги, шунингдек ҳаётда маънавиятсиз ҳеч қандай одамийлик, меҳр-оқибат, бахт ва саодат бўлмайди. “Маънавиятни тушуниш, англаш учун аввало инсонни тушуниш, англаш керак” – дейди Ислоҳ Каримов.[3]

Демак, бугунги кунда ҳар бир фуқаро, ёки ходим қайси соҳада, қайси лавозимда фаолият кўрсатмасин, албатта биринчи навбатда ўзлигини, инсоний қадр-қимматини англаб етмоғи лозим. Ўзлигини англаган инсон оиласига, хўжалигига, давлат ва жамиятга фойда келтириш орқали жамиятда ўз ўрнини топа олади. Виждони пок, иймон-эътиқоди мустаҳкам инсон табиий бойликлардан бўлмиш ер ва сув ресурсларидан оқилона фойдаланишга ҳаракат қилади. Унда тежамкорлик маданияти аста-секин шаклланиб боради.

Аграр сиёсатни амалга оширишдаги эришилган муҳим ютуқлардан бири – бу фермер хўжалигининг ҳақли равишда қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг етакчи бўлишига, уни ташкил этишнинг асосий шаклига айланганидир. Бугунги кунда фермерларнинг онги тафаккурида ўз ери ва ишлаб чиқараётган маҳсулотига эгалик ҳиссиётининг ва ўз меҳнати натижасидан манфаатдорлигининг тобора ошиб бораётганлиги ғоят қувонарли ҳолдир. Юртбошимиз таъкидлаганларидек, одамларнинг онги ва дунёқараши тубдан ўзгармоқда, бебаҳо бойлигимиз бўлган ер ва сув ресурсларидан самарали ҳамда оқилона фойдаланиш учун масъулият ҳисси кучаймоқда.

Масъулият туйғусининг кучайиши жараёнлари, бизнинг назаримизда энг аввало инсон маънавияти даражасига боғлиқ бўлади. Маънавий жиҳатдан қашшоқ айрим инсонлар ўз сўзининг устидан чиқмайди, қабул қилган шартнома ва берган ваъдаларини бажармайдилар. Шунингдек, онгли равишда қонун бузилишининг содир бўлишига йўл очадилар. Жамиятдаги ўзгаришларга ўз муносабатини тўғри билдира олмайдилар. Мамлакатимизда бўлаётган бунёдкорлик ишларини ўз тафаккуридан келиб чиқиб тўғри баҳолашга ожизлик қилади.

Инсон ўзини халқнинг ажралмас бир бўлаги деб ҳисоблаб, бу ҳақда фикрлаб, ҳалол меҳнат қилиб ҳаёт кечирсагина маънавият билан туташади.

Собиқ мустабид тузум даврида ер ва сув ресурсларидан нотўғри фойдаланиш ҳолатлари кўпгина кўнгилсиз оқибатларга олиб келди. Оролнинг экологик ҳалокати жаҳон миқёсида инсониятга хавф солиб тураётган фожиа деб эътироф этилганлиги, боз устига Ўрта Осиё минтақасининг сув ресурслари ҳажми йилдан йилга камайиб бораётганлиги қатор муаммоларнинг келиб чиқишга сабаб бўлмоқда. Маълумки, бутун дунё ягона ва ўзаро боғлиқликда бўлганидек, яшаш муҳити табиат ва маънавият экологияси ҳам биридан ажралмасдир. Ер майдонларининг ёроқсиз ҳолга келиши, сувнинг ифлосланиши ва исроф бўлиши, экологик вазиятнинг кескинлашуви сабаблари аксарият ҳолларда инсоннинг табиатга ва ўзининг бурчига нисбатан бўлган муносабатига боғлиқ бўлаётганлиги ёққол сезилмоқда.

Мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотлар шунчаки ислохот учун эмас, аввало инсон учун, унинг фаровон ҳаёти учун хизмат қилмоқда. Ислохотлар марказида инсон манфаати, ҳуқуқлари ва эркинлиги турганлиги бежиз эмас.

Мустақил тараққиёт йўлини босиб ўтилган ҳар бир йил одамларга ислохотларнинг маъно-моҳиятини тушунтириш орқали уларда келажакка ишонч уйғотишда муҳим роль ўйнамоқда. Аниқроқ қилиб ифодаладиган бўлсак, Ўзбекистоннинг ислохотлар сиёсатида маънавий мезонлар ҳал қилувчи омил бўляпти. Эски мустабид тузумдан янги бозор муносабатларига асосланувчи демократик жамиятга ўтишда ҳеч қандай “сақрашларсиз” халқимизнинг хоҳиш-иродаси мамлакатимиздаги ҳақиқий вазиятдан келиб чиққан ҳолда оғир-вазминлик билан ҳар томонлама ўйланган, асосланган сиёсат олиб борилганлиги муҳим аҳамиятга эга бўлди.

Бугунги миришкор деҳқонларимиз шунга эътибор беришлари лозимки, маънавият ва иқтисодиёт бир-бирини инкор этмасдан, бир-бирини қувватлаб, ўзаро таъсирланиб, ривожланиб боради. Ана шу ўзаро боғлиқлик тамойилига риоя қилинса фермер хўжаликлари раисларининг маънавияти даражаси янада юкасалади. Лекин, Биринчи Президент таъкидлаганларидек, маънавият – тақдирнинг эҳсони эмас. Маънавият инсон қалбида камол топиши учун у қалбан ва виждонан, ақл ва қўл билан меҳнат қилиш керак. Бу хазина инсонга ҳаётда барқарорлик бағишлайди, унинг қарашлари шунчаки бойлик орттириш йўлида кун кўришга йўл қўймайди, фожиалар вақтида омон сақлаб қолади ва моддий қийинчилик кунларида иродани мустаҳкамлайди.[4]

Аждодларимиз қадимдан суғорма деҳқончилик технологиясини яратиб ер ва сув ресурсларидан унимли, оқилона фойдаланиши борасида бой тажриба орттириб халқимиз тарихида ўчмас из қолдирганлар.

Биз ўрганаётган муаммонинг илмий таҳлили шуни кўрсатадики, иқтисодиётимизнинг етакчи соҳаси бўлган қишлоқ хўжалигини ривожлантиришга йўналтирилган сиёсатнинг натижаси, энг аввало бу соҳага ажратилган маблағларни сарфлашда, техника воситаларидан самарали фойдаланишда илғор-технологияларни қўллашда, одамларда тажрибанинг етарли даражада бўлишлиги, уларнинг онгли муносабатда ва масъулиятли бўлишига кўп жиҳатдан боғлиқдир. Айниқса одамларнинг сиёсий онги ва сиёсий маданияти ҳамда ҳуқуқий саводхонлик даражасининг замон талаби даражасида бўлишлиги ўзига хос роль ўйнайди.

Давлат мустақиллигининг қўлга киритилиши туфайли жамиятимизнинг барча соҳаларида амалга ошаётган ислохотлар, Ўзбекистон фуқароларида мулкка эгалик ҳиссиётини уйғотишда жуда катта роль ўйнамоқда. Мамлакатимизда ерга эгалик муносабатининг шаклланиши ва ривожланиши аграр соҳага қаратилган сиёсатга,

иккинчидан, қишлоқ хўжалиги соҳасида фаолият кўрсатаётган фуқароларнинг “миллий иқтисодий маданият”, “иқтисодий маданият”, “миллий иқтисодий онг”, “хуқуқий онг”, “хуқуқий маданият”, “сиёсий онг”, “сиёсий маданият” каби тушунчалар моҳиятини англаб етиш даражасига ҳам боғлиқлигини кундалик ҳаётимизнинг ўзи исбот қилмоқда. Бизнинг фикримизча, ҳар бир фуқаронинг қайси лавозимда, қайси соҳада ким бўлиб ишлашдан қатъий назар, миллий ва давлат манфаатлари устиворлиги тамойилига амал қилишлари лозим. Амалиётда шахсий манфаат билан давлат ва миллат манфаати уйғунлашгандагина ривожланиш, янгилаш жараёнлари жамият тараққиётига самарали таъсир эта олади.

Бугунги фермерлар, деҳқонлар ва тадбиркор жамиятнинг сиёсий соҳадаги муҳим ўзгаришлардан, сиёсий воқелиқдан ўз вақтида хабардор бўлишлари ва уларга ўз муносабатини билдира олишларини ҳаёт талаб этмоқда. Бунинг учун биринчидан, уларда сиёсий онг даражаси баланд бўлишликни талаб этади.

Сиёсий онг – муайян индивид, гуруҳ, қатламлар томонидан сиёсий соҳани англаши, тасавурлари, билимлари, баҳолаш тизими сифатида инсон камолатида муҳим аҳамият касб этади. Маълумки, инсон сиёсий онгининг шаклланиши ва ривожланишида унинг оилавий муҳити муҳим ўрин тутаяди. Чунки сиёсий ғоялар ва ҳиссиётлар унга оиладаги тарбия орқали берилаяди. Инсон тарбиясига зид келмайдиган ижтимоий-руҳий қарашлар табиийки онгнинг пойдеворини ташкил этади. Унинг негизида фуқаро шахси шаклланади. Шу боис мустиқиллик йилларида оила институтининг родини ошириш давлат сиёсати даражасига кўтарилганлиги бежиз эмас. Мустаҳкам оилалардан мустаҳкам жамият пайдо бўлаяди.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Мирзиёев Ш.М. “Маънавият ва маърифат” Кенгашининг кенгайтирилган йиғилиши маърузаси. 2023 йил 22 декабрь
2. Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. –Т.: “Маънавият”, 2008 й. 19-бет.
3. Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. –Т.: “Маънавият”, 2008 й. 29-бет.
4. Каримов И.А. Ўзбекистон: миллий истиқлол, иқтисод, сиёсат, мафкура. –Т.: “Ўзбекистон”. 81-бет